

MUZÍKANÍN QUDÍRETI – SÓZ (MEKTEP JASINDAĒI BALALARĒA QOSIQ SÓZIN OQITIWDIŒ TIYKARLARI)

Bekbaulieva Feruza Majit qızı

Ájiniyaz atındaĒi NMPI Muzika tálim bakalavr tálim baĒdarı talabası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14981611>

Annotaciya: Tesizte mektep jasındaĒi balalarĒa muzikalıq bilim beriw menen birge, qosıqlardıń tekstlerin úyretiwdiń áhmiyetli wazıypa ekenligi kórip shıĒıldı. Jas áwladqa hárbir sózdiń mánisi bar ekenligi keń túrde dálillengen.

Tayanısh sózler: Muzika, metodika, bilimlendiriw, tálim-tárbiya, innovacion texnologiya, xalıq qosıqları.

Annotatsiya: Tezisdá maktab yoshidagi bolalarga musiqiy ta'lim berish bilan birge, qo'shiqlarning matnlarini o'rgatishning muhim vazifa ekanligi ko'rib chiqildi. Yosh avlodga har bir so'zning ma'nosi borligi keng tarzda isbotlangan.

Tayanch so'zlar: Musıqa, metodika, ta'lim, ta'lim-tarbiya, innovatsion texnologiya, xalıq qo'shiqlari.

Аннотация: В научной работе считалось, что обучение текстам песен является важной задачей наряду с музыкальным образованием детей школьного возраста. Уже давно доказано, что каждое слово имеет значение для молодого поколения.

Ключевые слова: Музыка, методика, воспитание, воспитание, инновационные технологии, народные песни.

Annotation: In the scientific work it was considered that teaching song lyrics is an important task along with musical education of school-age children. It has long been proven that every word has meaning for the younger generation.

Keywords: Music, methodology, education, educational and upbringing, innovative technology, folk songs.

Mámleketimizdiń keleshegi bolĒan jaslarımızdı hár tárepleme jetik, bilimli, intalı shaxs, kámil insan retinde tárbiyalaw máselesine búgingi kúnde de ayırıqsha tárizde, zamanagóy usıllar tiykarında islep shıĒılmaqta, olardıń barlıq huqıq hám erkinlikleri, múmkinshilik hám máplerin qorĒawda shólkemlestirilgen huqıqiy tiykarlar zaman menen teń rawajlanlanbaqta. JaslarĒa muzıkanıń sırların oqıtıwda jańa innovacion usıllardan paydalanıw arqalı biz óz qánigeligimizdiń dárejesin kóteremiz. YaĒnıy, balalarĒa xalıq qosıqların jaqınnan tanıstırıp, olarĒa qaraqalpaq xalqınıń dúrdanaları bolĒan shayırlarımız hám olardıń biybaha Ēáziyneleri bolĒan bir-birinen ájayıp bolĒan shıĒarmaların esinde saqláwına járdem beriw, qosımsha retinde ádebiyat shaydası bolĒan oqıwshılar bar bolatuĒın bolsa, olarĒa shayırlarımızdıń jazıw

stili menen tanıstırıw arqalı olarǵa dóretiwshilik jaǵınan jol-jobalar beriw maqset etiliw kerek. Búgingi kúnde, aralıqtan oqıtıw, onlayn rejiminde úzliksiz islengen halda jaslarǵa bilim alıw huqıqın tálimde támiyinlegeniniń ózi Ózbekstannıń búgin jaslarǵa berip atırǵan tálim-tárbiya hám kórsetilip atırǵan ǵamxorlıq, itibardıń ámeliy ańlatpası bolıp tabıladı. Jańa Ózbekstandı, álbette, jaslar menen birge quramız uranında biykarǵa qoyǵan emes. Sonıń ushın da, jaslar menen birgelikte islesiwde qıyınshılıq tuwıla bermeydi. Sebebi, jaslar keleshek qurıwshıları bolıp esaplanǵanı ushın da olardıń ornı úlken áhmiyetke iye. Álbette bul, mámleketimiz moynına úlken juwapkershilik júklewin kóz aldımızǵa keltirsek, kúta úlken itibar, ǵamqorlıqtı talap etedi, ekinshi tárepten jaslarımızǵa kórsetiletuǵın itibar, erteń úlken tabıs hám nátiyjelerinde beredi. Jaqsı nátiyjeler beriw ushın joqarıda atap ótkenimizdey oqıwshılar menen birgelikte tınbay miynet etiwimiz kerek. Oqıwshılar menen bir qatarda ózlerimizde ózge tuwısqan xalıqlarınıń ádebiyatshılarınıń dóretpeleri menen jaqınnan tanısıp, úyrengen bolıwımız kerek. Házirgi kúnde, Ózbekstan miynet resurslarınıń yarımınan kóbi jaslar bolıp tabıladı. Keleside hár úshinshi baslıqta jaslardan boladı. Sol sebepli de, jaslar barlıq dáwirlerde jámiyettiń belsendi qatlamı retinde tán alınıp kelinggen. Shıǵıs Oyanıw dáwirinde de, jadidler iskerliginde de, jámiyettiń jańalanıwında jaslarǵa ornı kúta úlken bolǵan. Mámleketimizdiń keleshegi bolǵan jaslarımızdı hár tárepleme jetik, bilimli, intalı shaxs, kámil insan retinde tárbiyalaw máselesine búgingi kúnde de ayrıqsha tárizde, zamanagóy usıllar tiykarında islep shıǵılmaqta, olardıń barlıq huqıq hám erkinlikleri, múmkinshilik hám máplerin qorǵawda shólkemlestirilgen-huqıqiy tiykarlar zaman menen birge rawajlanlanbaqta.

Muzıkanı oqıtıwda jańa innovacion usıllardan paydalanıw arqalı biz óz qánigeligimizdiń dárejesin kóteremiz. Yaǵnıy, ádebiyatımızdı balalarǵa jaqınnan tanıtırıp, olarǵa qaraqalpaq ádebiyatımızdıń dúrdanaları bolǵan shayırlarımız hám olardıń biybaha ǵáziyneleri bolǵan bir-birinen ájayıp bolǵan shıǵarmaların esinde saqlawına járdem beriw, qosımsha retinde ádebiyat shaydası bolǵan oqıwshılar bar bolatuǵın bolsa, olarǵa shayırlarımızdıń jazıw stili menen tanıtırıp arqalı olarǵa dóretiwshilik jaǵınan jol-jobalar beriw maqset etiliw kerek. Búgingi kúnde, aralıqtan oqıtıw, onlayn rejiminde úzliksiz islengen halda jaslarǵa bilim alıw huqıqın tálimde támiyinlegeniniń ózi Ózbekstannıń búgin jaslarǵa berip atırǵan tálim-tárbiya hám kórsetilip atırǵan ǵamxorlıq, itibardıń ámeliy ańlatpası bolıp tabıladı. Jańa Ózbekstandı, álbette, jaslar menen birge quramız uranında biykarǵa qoyǵan emes. Sonıń ushında, jaslar menen birgelikte

islesiwde qıyınshılıq tuwıla bermeydi. Sebebi, jaslar keleshek qurıwshıları bolıp esaplanǵanı ushın da olardıń ornı úlken áhmiyetke iye.

Juwmaqlap aytqanda bul, álbette, mámleketimiz moynına úlken juwapkershilik júklewin kóz aldımızǵa keltirsek, kútá úlken itibar, ǵamqorlıqtı talap etedi, ekinshi tárepten jaslarımızǵa kórsetiletuǵın itibar, erteń úlken tabıs hám nátiyjelerinde beredi. Jaqsı nátiyjeler beriwı ushın joqarıda atap ótkenimizdey oqıwshılar menen birgelikte tınbay miynet etiwimiz kerek. Oqıwshılar menen bir qatarda ózlerimizde ózge tuwısqan xalıqlarınıń ádebiyatshılarınıń dóretpeleri menen jaqınnan tanısıp, úyrengen bolıwımız kerek. Házirgi kúnde, Ózbekstan miynet resurslarınıń yarımınan kóbi jaslar bolıp tabıladı. Keleside hár úshinshi baslıqta jaslardan boladı. Sol sebepli de, jaslar barlıq dáwirlerde jámiyettiń belsendi qatlamı retinde tán alınıp kelingен. Shıǵıs Oyanıw dáwirinde de, jadidler iskerliginde de, jámiyettiń jańalanıwında jaslardıń ornı kútá úlken bolǵan.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Акрамова Ф.А., Очилова Г.О. Педагогика, Психология, Тошкент:- «ФАН», 2007.
2. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. V том. Қарақалпақ халық қосықлары хәм салт жырлары. – Нөкис. Қарақалпақстан, 1980.– 467 Б.
3. Nadirova A. Qaraqalpaq muzıka tariyxı. Tashkent: Sano-standart, 2018. – 384 b.
4. Jabborov A., Begmatov S., Azamova M.. O'zbek musiqasi tarixi. —Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 384 b.